

**RAQAMLI TA'LIM SHAROITIDA INNOVATSIYA VA ILG'OR
(INNOVATSION) FIKRLASH —TARAQQIYOT G'ILDIRAGI**

Surayyo Kobilova

Andiron shahar

5-umumta'lim Maktabi

boshlang'ich sinf o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10046468>

Annotatsiya: *Mazkur maqolada umumiy ta'lim muassasalari sharoitida maktab o'quvchilarining innovatsion fikrlashini rivojlantirish yo'llari va vositalarini izlash, ushbu turdagi fikrlash tushunchasi tahlil qilinadi.*

Kalit so'z va iboralar: *Innovatsiya, ilg'or fikrlash, taraqqiyot, innovatsion faoliyat, kognitiv, instrumental.*

Аннотация: *В данной статье анализируется понятие данного типа мышления, поиск путей и средств развития инновационного мышления школьников в условиях общеобразовательных учреждений.*

Ключевые слова и фразы: *Инновации, опережающее мышление, развитие, инновационная деятельность, познавательное, инструментальное.*

Annotation: *This article analyzes the concept of this type of thinking, the search for ways and means of developing innovative thinking of schoolchildren in general educational institutions.*

Key words and phrases: *Innovation, advanced thinking, development, innovative activity, cognitive, instrumental.*

Bugungi kunda yuqori texnologiyalarni rivojlantirish va o'zlashtirish o'zini ilg'or qudratli davlat deb bilgan har qanday davlat iqtisodiyotining ajralmas qismiga aylanib borayotgani sababli, yoshlarni innovatsion faoliyatga, ayniqsa, tabiiy fanlar va texnika sohasiga ommaviy ravishda tayyorlash vazifasi tobora kuchayib borayotgan juda dolzarb masalalar sirasidandir. Bunda innovatsion aqliy faoliyatning namoyon bo'lishining ikki bosqichi — kognitiv va instrumental bosqichlari hamda uning asosiy xususiyatlarini ajratib ko'rsatish joiz: ijodiy, ilmiy-nazariy, ijtimoiy ijobiy, konstruktiv, transformativ, pragmatik. Ko'rsatilgandek, innovatsion fikrlashning barcha xususiyatlari birgalikda murakkab, ammo yaxlit tuzilmani tashkil qiladi, u kamida bitta komponent yo'qligida o'zining ahamiyati va mazmunini yo'qotadi. Shu sababli ham umumta'lim maktablarida o'quvchilarni zamonaviy jamiyat talablaridan kelib chiqqan holda o'qitish, ularga shunga munosib ravishda bilim berish masalasida chuqur e'tibor talab etilmoqda.

Innovatsion fikrlashning aniqlangan xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, uni faollashtirishning asosiy ta'lim vazifalari shakllantiriladi va ularni o'quv fanlari doirasida hamda qo'shimcha ta'lim yordamida hal qilish mumkin. Yuqorida innovation aqliy va kasbiy faoliyat haqidagi qisqacha aytilgan nazariyalar yosh avlodni turli sohalarda innovatsion kasbiy faoliyatga tayyorlashning maqsadli jarayonini tashkil etishga imkon beradi va davlat manfaatlariga mos keladigan, rivojlangan iqtisodiyotda yoshlarning kasbiy jihatdan o'zini o'zi belgilashga yordam berishi muqarrardir.

Innovatsion tarmoqlar jamlanmasi jahon ishlab chiqarishining borgan sari katta qismini egallamoqda. Yangi yuqori texnologiyalarni ishlab chiqish va ularni tijoratlashtirish o'zini ilg'or qudrat deb bilgan har qanday davlat iqtisodiyotining ajralmas qismiga aylanib boryapti. Sanoat va umuman iqtisodiyotni rivojlantirishning innovatsion yo'liga o'tishning faollashuvi va muvaffaqiyati uchun boshqa shart-sharoitlar qatorida turli sohalarda innovatsion ijodiy ishlarga

qodir bo‘lgan ko‘plab mutaxassislarning mavjudligi, shuningdek, muhim omil hisoblanadi. Innovatsiyalardan nafaqat o‘z kasbiy sohasida, balki kundalik muammolarni hal qilishda ham samarali foydalanadigan savodli iste‘molchilar pirovard natijada ma‘lum texnologiyalarning samaradorligi va keng qo‘llanilishini aniqlaydi. Shunday qilib, yoshlarni innovatsion faoliyatga, ayniqsa, tabiiy fanlar va texnika sohalariga ommaviy ravishda tayyorlash vazifasi bugungi kunda juda dolzarb bo‘lib bormoqda.

Innovatsion faoliyat murakkab tuzilishga ega: u ko‘plab tarmoqlangan jarayonlarning yaxlit natijasi bo‘lib, ularning barcha jihatlari birligida ko‘rib chiqilishi kerak. Biroq uning o‘zagi innovatsiyalarni ishlab chiqish va joriy etishning barcha bosqichlariga "xizmat ko‘rsatadigan" va ularning sifatli va samarali amaliy qo‘llanilishini ta‘minlaydigan o‘ziga xos innovatsion fikrlashdir. Bunday fikrlash kamdan-kam hollarda o‘z-o‘zidan paydo bo‘ladi. Odatda u ancha uzoq vaqt davomida fikrlash jarayonlarini rag‘batlantiradigan qulay muhitda shakllanadi, shuning uchun yoshlarni innovatsion faoliyatga tayyorlash va unga mos keladigan fikrlashni rivojlantirish maktabdan boshlab imkon qadar tezroq amalga oshirilishi kerak.

"Innovatsion fikrlash" tushunchasi "innovatsion faoliyat", "innovatsiya" atamalarini bilan bir qatorda so‘nggi paytlarda turli manbalarda tez-tez uchraydi. Biroq g‘alati darajada nashrlarning aksariyati, hatto innovatsion fikrlash sarlavhaga kiritilgan bo‘lsa ham, uning mohiyatini tushuntirishga ega emas.

Innovatsion fikrlash — odatda shaxsning innovatsion faoliyatni amalga oshirish qobiliyatini anglatadi. Ammo bu qobiliyat nafaqat aqliy operatsiyalarni, balki shaxsiy fazilatlarini ham o‘z ichiga oladi, masalan, tashabbuskorlik, tanqidiylik, aks ettirishga moyillik, yangilikka bo‘lgan motivatsiya va boshqalar.

O‘quvchining innovatsion tafakkurini shakllantirishga harakat qilayotgan o‘qituvchiga, aytaylik, nima beradi? "Og‘irlik" — bu ta‘rifning yagona kamchiliklari emas. Masalan, aqliy modellarning paydo bo‘lishini belgilaydigan "fiziologik ketma-ketliklar" nimani anglatishi aniq emas. Innovatsion fikrlash "dunyoning mavjud rasmini yaxshilash"ga qaratilganligi haqidagi bayonot ham juda ziddiyatli. Aksincha, u atrofimizdagi dunyo o‘zgargan amaliy muammolarni hal qilishga qaratilgan.

Innovatsion fikrlashning asosiy o‘ziga xosligi shundaki, u ajralmasdir, ya‘ni motivatsiya faoliyati bilan bog‘liq. Biz bunday fikrlashni faqat ushbu jarayonning harakatlantiruvchi kuchi sifatida motivatsiyadan va atrof-muhitning moddiy o‘zgarishida namoyon bo‘ladigan yakuniy natijadan ajratilgan aqliy modellar bilan ishlash deb hisoblay olmaymiz. Boshqacha qilib aytganda, innovatsion fikrlash motivatsiya, aqliy faoliyatning o‘zi, aqliy modelni yaratishga olib keladigan va ushbu modelni amaliyotga aylantirish uchun tashqi substantiv faoliyat bilan tavsiflanadi.

Bilamizki, tafakkurning turli xil turlari mavjud: empirik, nazariy, vizual-majoziy, mantiqiy, fazoviy va hokazo.. Shu bilan birga, fikrlash yaxlit bo‘lib, uning yuqorida qayd etilgan har bir turi faqat ajratib ko‘rsatish natijasida hosil bo‘lishi aniq. Masalan, nazariy fikrlash yuqori darajadagi mavhumlik tushunchalari va uning ishlashi bilan bog‘liq, empirik fikrlash hissiy idrok natijasida olingan vizual tasvirlarga asoslanadi. Abstraktsiyalar yoki aksincha, vizual tasvirlarda. Shu sababli, hal qilinayotgan vazifalarning o‘ziga xos xususiyatlari o‘zgarishi bilan tabiati moslashuvchan tarzda deformatsiyalangan yagona fikrlash haqida gapirish to‘g‘riroqdir.

Shunday qilib, innovatsion jarayonlar tobora rivojlanayotgan raqamli ta‘lim sharoitida maktab o‘quvchilari uchun munosib innovatsion fikrlashga chorlaydigan tanlov mashg‘ulotlarini

tashkil qilish lozim. Ularning mazmuni texnologiyadagi innovatsiyalar nazariyasi bilan bevosita bog‘liq (gap texnik innovatsiyalar tarixi, energiya tejash asoslari, robototexnika) ekanligini albatta, inobatga olish lozim. Maktab o‘quvchilari uchun ilg‘or, ya‘ni innovatsion fikrashni rivojlantirishning bunday tizimini ishlab chiqish hozirda butun dunyohamjamiyatidagi dolazrb masalalardandir. Bu bizning mamlakat uchun ham begonia tushuncha yoki masala emasligini inobatga olib, umumta‘lim maktablarida o‘quvchilarning innovatsiya haqidagi tassavurlarini boyitish va innovatsion fikrlashlarini rivojlantirishga qaratilgan ta‘lim jarayonlarini tashkil etish ta‘lim sifatida samaradorlik uchun xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Делия В. П. Инновационное мышление в XXI веке. Москва: Де-По, 2011. 232 с.
2. Лесков С. Л. Живая инновация. Мышление XXI века: пособие для
3. старшеклассников. Москва: Просвещение, 2010.
4. <https://kun.uz>
5. <https://works.doklad.ru>